

Wat is COOL⁵⁻¹⁸?

Cohortonderzoek in het basisonderwijs (PRIMA) en in het voortgezet onderwijs (VOCL) is inmiddels redelijk bekend. Didactief publiceerde er over in 2002 en 2007. COOL⁵⁻¹⁸ is de voortzetting van deze PRIMA- en VOCL-cohorten. In deze special worden enkele resultaten van de eerste meting van COOL⁵⁻¹⁸ gepresenteerd. In de sociale (en medische) wetenschappen wordt de term cohortonderzoek gebruikt om aan te geven dat een (grote) groep respondenten, bijvoorbeeld uit eenzelfde geboortear, in de tijd wordt gevolgd. COOL⁵⁻¹⁸ is een geïntegreerd cohort, waarbij het de bedoeling is om de leerlingen die eerst in groepen 2, 5 en 8 van het basisonderwijs zijn getoetst, weer op te pakken in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs, en vervolgens ook in havo-5, vwo-6 en mbo-2. Kortom, leerlingen te volgen van hun vijfde tot hun achttiende jaar. Dit is mogelijk dankzij de invoering van het onderwijsnummer.

COOL⁵⁻¹⁸ wordt in het basisonderwijs uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut en het ITS, en in het voortgezet onderwijs door het GION en het Cito. Op de achtergrond vervult het CBS, als beheerder van de onderwijsnummerbestanden, een belangrijke functie.

Het doel van COOL⁵⁻¹⁸ is de ontwikkeling van leerlingen in het Nederlandse onderwijs te monitoren op vier domeinen, namelijk schoolloopbanen, cognitieve ontwikkeling, ontwikkeling van burgerschapscompetenties en sociaal-emotionele ontwikkeling. De schoolloopbanen worden in kaart gebracht door precies bij te houden waar en op welk niveau de leerling onderwijs volgt. Bij de cognitieve ontwikkeling gaat het vooral over 'geletterdheid' en 'gecijferdheid'. In het basisonderwijs gebruiken we daarvoor toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en woordenschat, in het voortgezet onderwijs en het mbo toetsen voor Nederlands (tekstbegrip, spelling, en woordenschat), wiskunde en Engels. De burger-

schapscompetenties worden in kaart gebracht met een vragenlijst.

COOL⁵⁻¹⁸ is een reeks van drie elkaar opvolgende cohorten, met een tussenliggende periode van drie jaar. De eerste dataverzameling heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2008, in de groepen 2, 5 en 8 van het basisonderwijs en de derde klas voortgezet onderwijs. Momenteel loopt het onderzoek in havo-5 en zijn de voorbereidingen voor het tweede cohort (dataverzameling in schooljaar 2010/2011) in volle gang. Omdat aan elke meting een representatieve groep scholen meedoet, maakt COOL⁵⁻¹⁸ het mogelijk het onderwijsniveau in Nederland in de tijd te volgen en na te gaan op welke aspecten er eventueel sprake is van voor- of achteruitgang. Deelnemende scholen kunnen

dat ook doen voor de eigen leerlingen: elke school ontvangt na afloop van een dataverzamelingsronde een schoolrapport met de resultaten van de eigen school, afgezet tegen die van vergelijkbare scholen. / **Greetje van der Werf**

HUMAN TOUCH PHOTO

Opleiding en taal cruciaal

Is er verband tussen de mate van integratie van allochtone ouders en de reken- en taalvaardigheid van hun kinderen? Ja, maar vooral het opleidingsniveau en de beheersing van het Nederlands zijn van belang.

door **Geert Driessen**

Het Nederlandse beleid ten aanzien van immigranten heeft de laatste decennia een forse ommezwaai gemaakt, van integratie met behoud van de eigen etnisch-culturele identiteit naar een verplichte actieve participatie en assimilatie. Als het gaat om integratie wordt een aantal aspecten vaker genoemd, zoals opleiding, betaald werk, beheersing

van de Nederlandse taal, participatie in Nederlandse instituties, en normen en waarden.

Integratie wordt doorgaans aan tijd gekoppeld. De verwachting is dat naarmate immigranten hier langer verblijven, zij zich steeds meer zullen aanpassen en uiteindelijk niet meer van autochtone Nederlanders te onderscheiden zijn. Over het tempo waarin dit proces plaatsvindt, dan wel zou behoren plaats te vinden, lopen de opvattingen uiteen.

Van integratie wordt niet alleen verwacht dat het goed is voor de immigranten zelf, maar ook voor hun kinderen. Het idee is dat naarmate allochtone ouders beter zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, de voorwaarden tot integratie van hun kinderen ook gunstiger zijn

lees verder op pag. 2 >>

Dalton doet het beter dan doorsnee school

Voor het eerst hebben traditionele vernieuwingscholen meegedaan aan een grootschalig cohortonderzoek. Dalton komt het beste uit de bus op taal- en rekentoetsen, Jenaplan scoort lager dan het landelijk gemiddelde.

door Tineke Paas en Lia Mulder

Ongeveer tien procent van de Nederlandse basisscholen is een 'traditionele vernieuwingschool'. Dat zijn algemeen-bijzondere scholen met een specifieke onderwijskundige grondslag. De vijf grootste (en bekendste) zijn Dalton, Jenaplan, Montessori, Freinet en de Vrije Scholen. Hoewel de uitgangspunten van deze scholen onderling sterk verschillen, is er wel een aantal overeenkomsten: vergeleken met reguliere basisscholen hebben de kinderen zelf meer inbreng, wordt het onderwijsaanbod meer afgestemd op de belangstelling en persoonlijkheid van het kind, is

er meer aandacht voor creativiteit en expressie, is het onderwijs minder klassikaal en ligt de nadruk meer op zelfstandig werken en samenwerken. De rol van de leerkracht is op deze scholen een andere dan die in het reguliere onderwijs. Zij is meer coachend en begeleidend en meer gericht op het scheppen van een klimaat dat uitdaagt tot leren dan op pure kennisoverdracht.

Op vernieuwingscholen worden de leerlingvorderingen voornamelijk bijgehouden door observaties en evaluaties. Er zijn niet altijd cijferrapporten en het systematisch

HUMANTOUCHPHOTO

toetsen van de vaardigheden is op een deel van de scholen minder gebruikelijk. Mede als gevolg daarvan is er weinig bekend over het prestatieniveau van leerlingen op vernieuwingscholen.

<< Opleiding en taal...

vervolg van pag. 1

en daarmee hun onderwijs- en maatschappelijke kansen.

Op basis van gegevens van de eerste meting van COOL⁵⁻¹⁸ is nagegaan welke relatie er is tussen zeven integratiekenmerken van ouders, de generatie waartoe hun kinderen behoren (eerste, tweede of derde) en hun taal- en rekenvaardigheid. Integratiekenmerken waren opleiding, betaald werk, beheersing en gebruik Nederlandse taal, kindertal en geloof. In totaal betreft het informatie van ruim 25.000 allochtone en autochtone kinderen en hun ouders.

THUISTAAL

Voor allochtone leerlingen geldt vrijwel steeds dat naarmate zij van een latere generatie zijn hun ouders hoger scoren op de integratiekenmerken. Zij hebben bijvoorbeeld vaker betaald werk en gebruiken en beheer-

sen het Nederlands meer. Bij Turken en Marokkanen lijkt er sprake van een 'breuk' tussen enerzijds de eerste en tweede generatie en anderzijds de derde generatie: pas bij de laatste

groep is er sprake van een hogere mate van integratie. Ook blijkt dat de derde generatie in het algemeen steeds vergelijkbaar is met de autochtonen. De derde generatie Marokkanen scoort echter lager en Turken nog weer lager. In figuur 1 zijn de gegevens over twee integratiekenmerken, opleiding (startkwalificatie) en betaald werk, afgebeeld. Ter vergelijking: tachtig procent van de autochtone ouders heeft een startkwalificatie en 68 procent betaald werk.

Doorgaans stijgen de taal- en rekenvaardigheden van kinderen, naarmate de gezinnen langer, gedurende meer generaties in Nederland zijn. In grote lijnen geldt dit voor alle etnische groepen. Dat neemt niet weg dat er toch grote onderlinge verschillen zijn. De Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en – in mindere mate – Antilliaanse groep staan ook in de derde generatie nog steeds op achterstand ten opzichte van autochtonen. In figuur 2 staan de scores qua voorbe-

Om daar meer zicht op te krijgen is in COOL⁵⁻¹⁸ een aanvullende steekproef van vernieuwingscholen opgenomen. In totaal zijn er 64 vernieuwingscholen bij betrokken: 31 Dalton-, 22 Jenaplan- en elf Montessorischolen. Deze scholen hebben bij hun (ruim 4.000) leerlingen dezelfde toetsen en instrumenten afgenomen als de andere basisscholen in COOL⁵⁻¹⁸. Op basis hiervan is onderzocht in hoeverre de taal-, lees- en rekenprestaties van leerlingen op deze drie typen scholen afwijken van het gemiddelde van de leerlingen uit de landelijk representatieve steekproef in COOL⁵⁻¹⁸. Ook is gekeken of er verschillen zijn wat betreft niet-cognitieve aspecten zoals gedrag en werkhouding.

DALTON DOET HET BETER

Eerst is nagegaan hoe de leerlingpopulatie op de traditionele vernieuwingscholen eruit ziet. In figuur 1 is aan de linkerkant te zien dat het percentage ouders met een opleiding op hbo/wo-niveau er hoger is dan op de gemiddelde basisschool. De Jenaplanscholen wijken het minst af van het landelijk gemiddelde. Bij de

Montessorischolen zijn de verschillen het grootst: er zitten veel meer kinderen van hoog opgeleide ouders, maar ook meer kinderen van laag opgeleide ouders dan op de overige vernieuwingscholen.

De grafiek aan de rechterkant laat zien dat het percentage allochtone leerlingen op Dalton- en Montessorischolen weinig afwijkt van het percentage op de gemiddelde basisschool. Op Jenaplanscholen zitten naar verhouding minder allochtone kinderen.

Het opleidingsniveau van ouders is

zeer bepalend voor de prestaties van kinderen. Als we de prestaties van kinderen op de vernieuwingscholen willen vergelijken met het landelijk gemiddelde, moeten we daar dus rekening mee houden. In Figuur 2 is dat gedaan door de gemiddelde toetscores op de vernieuwingscholen af te zetten tegen de landelijk gemiddelde scores, ná controle voor het opleidingsniveau van de ouders. Een '+' geeft aan dat de score hoger ligt

lees verder op pag. 4 >>

Figuur 1- Gemiddeld opleidingsniveau van de ouders van kinderen op traditionele vernieuwingscholen en het gemiddelde percentage allochtone leerlingen op die scholen, afgezet tegen de landelijk gemiddelde percentages (Nederland)

reidend taal en rekenen in groep 2 voor de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse leerlingen. Van de integratiekenmerken blijkt het opleidingsniveau van de ouders

Figuur 2 - Taal- en rekenvaardigheid groep 2 per generatie (gemiddelden)

steeds de meest bepalende factor voor de verklaring van verschillen in taal- en rekenvaardigheid. Vervolgens is ook de beheersing van de Nederlandse taal en de spreektaal van de ouders van belang, met name voor de taalvaardigheid van de kinderen. Het hebben van betaald werk, het kindertal en of de ouders gelovig zijn, hangen dan nauwelijks of niet meer samen met de taal- en rekenvaardigheid. Vermeldenswaardig is verder dat de verschillen in taalvaardigheid zich aanzienlijk beter laten verklaren door de integratiekenmerken dan de verschillen in rekenvaardigheid. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat taalvaardigheid veel meer beïnvloed wordt door de thuissituatie, terwijl rekenen typisch iets is wat op school wordt geleerd.

OPLEIDINGSNIVEAU

Het beeld dat uit het onderzoek ontstaat is dat groepen in het algemeen beter geïntegreerd zijn naarmate ze

hier langer verblijven. Met uitzondering van de Turken en Marokkanen zit de derde generatie steeds op een vergelijkbaar integratieniveau als de referentiegroep, de autochtonen. Er is ook een positieve samenhang tussen de generatie waartoe de leerlingen behoren en hun taal- en rekenvaardigheid. Maar alweer geldt hier dat de Turkse en Marokkaanse derde generatie nog steeds op achterstand staat vergeleken met de autochtonen. Het integratiekenmerk dat het sterkste samenhangt met de taal- en rekenvaardigheid is het opleidingsniveau van de ouders, gevolgd door de beheersing van de Nederlandse taal. De gegevens maken duidelijk dat het waarschijnlijk weinig realistisch is te verwachten dat de achterstanden van allochtonen op korte termijn zullen zijn weggewerkt. Met name voor Turken en Marokkanen zal het een kwestie zijn van lange adem: hun achterstanden zullen niet binnen enkele generaties zijn opgelost.

<<